

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi (Lvov), Małgorzata Rybicka (Rzeszów).**
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко (Киев).** Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко (Измаил).**
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante (Constanța),
Simina Stanc (Iași).** Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu (Roman).**
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko (Kiev).**
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская (Одесса), Виталий Синика (Тирасполь).**
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov (Iași).**
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba (Iași).**
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati (Chișinău).**
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei, Frumusețea transpusă în lut.
Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani,
Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, Târgu-Neamț)122**
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson, eds., Divina Moneta:
Coins in Religion and Ritual, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p.
ISBN 978-1-4724-8592-2
(Andrei Baltag, Iași)124**

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov

Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie

Keywords: archeology, metal artifacts, SEM, pXRF, XRD, Căpriansa Monastery.

Cuvinte cheie: arheologie, artefacte metalice, OM, SEM, pXRF, XRD, Mănăstirea Căpriansa.

Ключевые слова: археология, металлические артефакты, OM, СЭМ, pXRF, XRD, Монастырь Кэприана.

Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov

Characterization of archaeological metals by archaeometry techniques

The paper presents the experimental results regarding the study of the chemical nature and the state of conservation of three metal pieces (pectoral cross, hand cross, miter cross) of archeological origin, initially recovered from the tomb of metropolitan Bănulescu Bodoni, located of Căpriansa Monastery, monastic settlement from the medieval period. The crosses are between 8 and 19.4 cm long and have different decorative patterns. The characteristic elements related to the changes of the metals during the mining period, for 195 years in the crypt, are represented in the external corrosion layer by the uneven arrangement of the chemical components resulting from the interaction of the metal with the microclimate from the archeological site. The nature of the metals from which the objects and the chemical components resulting from the base metal were made, arranged in the corrosion crust, were determined by direct and non-invasive methods OM, SEM, pXRF and XRD.

Analytical results show that the three crosses are made of copper alloys; corrosion crusts and chemical deterioration on the surface are associated with the period of lying in the crypt. The miter cross has distinct chemical characteristics: it is made of an Au-Cu-Ag alloy. The combined microscopic, spectroscopic and chemical analysis led to the chemical characterization of the artifacts and thus to a better understanding of the processing of metals in the nineteenth century and their behavior over time.

Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov

Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie

Lucrarea prezintă rezultatele experimentale privind studiul naturii chimice și a stării de conservare a trei piese metalice (cruce pectorală, cruce de mână, cruce mitră) de proveniență arheologică, recuperate inițial din mormântul mitropolitului Bănulescu Bodoni, situat la Mănăstirea Căpriansa, așezare monahală din perioada medievală. Crucile au o lungime între 8 și 19,4 cm și diferite modele decorative. Elementele caracteristice referitoare la modificările metalelor în perioada de zacere, timp de 195 de ani în criptă, sunt reprezentate în stratul de coroziune externă prin dispunerea neuniformă a componentelor chimice rezultate la interacțiunea metalului cu microclimatul din situl arheologic. Natura metalelor din care au fost confecționate obiectele și a componentelor chimice rezultate din metalul de bază, dispuse în crusta de coroziune, au fost determinate prin metode directe și neinvazive OM, SEM, pXRF și XRD.

Rezultatele analitice arată că cele trei cruci sunt realizate din aliaje de cupru; crustele de coroziune și alterarea chimică de la suprafață sunt asociate perioadei de zacere în criptă. Crucea mitrei prezintă caracteristici chimice distincte: este realizată dintr-un aliaj Au-Cu-Ag. Analiza combinată microscopică, spectroscopică și chimică a dus la caracterizarea artefactelor și astfel la o mai bună înțelegere a prelucrării metalelor în secolul al XIX-lea și a comportării în timp a acestora.

Николета Ворнику, Кристина Бибире, Мирела Фернанда Залтарьев

Характеристика археологических металлов методами археометрии

В статье представлены экспериментальные результаты по изучению химической природы и состояния сохранности трех металлических предметов (нагельный крест, наручный крест, митровый крест) археологического происхождения, первоначально извлеченных из гробницы митрополита Бэнулеску Бодони, расположенной в монастыре Кэприана, монастырское поселение средневекового периода. Кресты имеют длину от 8 до 19,4 см и имеют различные декоративные узоры. Характерные элементы, связанные с изменениями металлов в период добычи, за 195 лет в склепе, представлены во внешнем коррозионном слое неравномерным расположением химических компонентов в результате взаимодействия металла с микроклиматом археологического комплекса. Природу металлов, из которых изготовлены изделия, и образующихся из основного металла химических компонентов, расположенных в коррозионной корке, определяли прямыми и неинвазивными методами OM, СЭМ, pXRF и XRD.

Аналитические результаты показывают, что три креста изготовлены из медных сплавов; коррозионные корки и химический износ на поверхности связаны с периодом нахождения в склепе. Крестовина-митра имеет ярко выраженные химические характеристики: она изготовлена из сплава Au-Cu-Ag. Комбинированный микроскопический, спектроскопический и химический анализ привел к химической характеристике артефактов и, таким образом, к лучшему пониманию обработки металлов в девятнадцатом веке и их поведения во времени.

Introducere

Caracterizarea artefactelor metalice găsite în timpul săpăturilor arheologice este foarte importantă pentru stabilirea unor aspecte istorico-tehnice. Identificând compoziția lor chimică obținem informații despre prelucrarea metalelor și obținerea aliajelor din care au fost prelucrate obiectele. Cunoașterea compoziției elementale contribuie la stabilirea autenticității obiectelor, la clasificarea lor în funcție de aspectele culturale și la detectarea falsurilor [Guerra 2003, 1527; Robbiola, Portier 2006, 11]. Mănăstirea Căpriana, atestată documentar din anul 1429, unul din cele mai vechi așezăminte monastice din Republica Moldova este un monument de valoare culturală și istorică excepțională pentru neamul românesc. Odată cu deshumarea trupului Mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni, din cripta bisericii voievodale „Adormirea Maicii Domnului” au fost scoase din sit artefactele de metal (cruce de mână, cruce pectorală, cruce mitră, ornamentele sicriului), din piele (cizmele) și textile, care au făcut parte din vestimentația mitropolitului [Vornicu 2017, 32].

În mediul anaerob, de zacere, artefactele din metal sunt supuse unor procese de coroziune chimică, electrochimică sau microbiologică, astfel metalul la suprafața exterioară se formează o crustă, care poate fi subțire, netedă și cu structură omogenă (groasă și rugoasă) sau cu structură neomogenă. Crusta de coroziune conține alături de microstructurile din sol și compuși chimici (primari și secundari) care sunt dispuși neuniform. Coroziunea în sol se poate dezvolta și în funcție de anumite caracteristici ale obiectului legate de structura și de tratamente mecanice sau termice la care a fost supus metalul la punerea în operă. Un factor important în degradarea metalelor este și acțiunea organismelor din sol care conține milioane de microorganisme: viruși, bacterii, fungi etc.

În momentul decopertării criptei, ruperea echilibrului cu mediul în care obiectele s-au păstrat și modificarea umidității produce un fenomen fizic de recristalizare a sărurilor din porii și fisurile obiectului, factor de degradare care poate duce în intervale de timp foarte scurt la degradarea completă a respectivului obiect [Vornicu 2014, 25-26].

Intervenția rapidă asupra obiectelor aflate în stare de conservare precară este o prioritate în timpul derulării șantierului arheologic. Se știe că oxigenul din aer este principalul responsabil pentru corodarea obiectelor metalice. Acesta are

o mare capacitate de a se combina cu metalele, aproape toate metalele se oxidează în aer, cu viteze mai mari sau mai mici, formându-se o peliculă de oxid. Factorii care determină accelerarea procesului de oxidare în aer sunt umiditatea, temperatura și presiunea [Stambolov 1985, 95].

Ca primă măsură de protecție împotriva accentuării degradărilor din sol a fost așezarea acestora pe suport cu pH neutru într-un mediu anaerob (pungi ermetice) în prezența silicagelului care

Fig. 1. Primele măsuri de conservare a pieselor metalice *in situ*.

Fig. 1. The first measures for the conservation of metal parts *in situ*.

Fig. 2. Artefacte arheologice din metal. **a** – Cruce de mână; **b** – Cruce pectorală; **c** – Cruce mitră.

Fig. 2. Archaeological artifacts from metal. **a** – Cross of hand; **b** – Pectoral cross; **c** – Miter cross.

să mențină umiditatea scăzută (fig. 1). Cercetarea științifică a artefactelor metalice stabilește mecanismul prin care s-a produs modificarea chimică și deteriorarea fizică a metalelor din sol și, respectiv, formarea compușilor primari și secundari și a fisurilor evolutive cu formarea rețelelor sau a găurilor.

Alterarea chimică a pieselor arheologice metalice în perioada de zacere este influențată de numeroși parametri care variază în timp, o serie legată de factorii interni (compoziția chimică și tehnologia de fabricație), precum și de cei externi induși de condițiile microclimatice și de caracteristicile fizico-chimice ale solului (structura și textura solului, permeabilitatea la oxigen și umiditatea solului, activitatea microbiologică, prezența materialelor organice și descompunerea lor).

Tehnicile arheometrice de spectrometrie și microscopie utilizate în această lucrare au stabilit natura metalelor și dispunerea microstructurală a componentelor chimice rezultate din procesele de coroziune și contaminare, caracteristici importante în autentificare, determinarea stării de conservare și stabilirea procedurilor adecvate pentru conservarea activă și restaurarea artefactelor.

Materiale și metode

Descrierea pieselor și metode de investigare

Cele trei piese (cruce de mână, cruce pectorală, cruce mitră) (fig. 2,a-c) care fac obiectul de stu-

diu în această lucrare, au fost descoperite în cripta Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni de la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova în contextul exhumării, cu prilejul procedurilor de canonizare.

Crucea de mână este confecționată din lemn sculptat cu scena biblică Adormirea Maicii Domnului și are ramă și mâner din metal (fig. 2,a). Crucea pectorală este din metal (fig. 2,b) și are inscripționat cu litere chirilice, pe față textul **1812 годъ** / anul 1812 iar pe revers textul **не намъ, не намъ а имени твоему** – „Nu pentru noi, nu pentru noi, ci pentru numele Tău”. Crucea pectorală are aceeași valoare cu „Medalia în memoria războiului patriotic din 1812”, care a fost acordată persoanelor implicate (preoți, medici) de către țarul Alexandru I.

Crucea care decorează mitra episcopală are forma trilobată și este ornamentată cu pietre colorate (fig. 2,c). La prima examinare, în sit, am constatat că piesele din metal prezentau degradări mecanice (fragilizare, fisurare), mineralizare și depuneri de produși de coroziune, depuneri organice și sol. Crusta de coroziune prezintă depozite cu structuri complexe rezultate din procesele pedologice din situl arheologic și microstructuri de contaminare.

Microscopie optică

Cercetările microscopice au fost efectuate pe un microscop Olympus SZY 160 (Olympus Europa Holding GmbH, Hamburg, Germania) corelat cu programul Quick Capture Pro 2.0 și iluminatorul

Fig. 3. OM 350x, găuri, cratere, fisuri, strat extern discontinuu datorat depozitelor de coroziune. **a** – Cruce de mână, microstructuri asimilate din situl arheologic; **b** – Cruce pectorală, microstructuri înglobate în crusta de coroziune; **c** – Cruce mitră, microstructuri înglobate în crusta de coroziune.

Fig. 3. OM 350x images, holes, craters, cracks, discontinuous external layer due to corrosion deposits. **a** – Cross of hand, microstructures assimilated from the archaeological site; **b** – Pectoral cross, microstructures embedded in corrosion crust; **c** – Miter cross, microstructures embedded in corrosion crust.

fluorescent RFA-16 și un stereomicroscop Novex Ap-8 Euromex (Olympus Corporation, Shinjuku), (Tokyo, Japonia) la diferite puteri de mărire până la maximum 500 X.

Microscopie cu scanare electronică SEM

Suprafața a fost examinată utilizând un microscop ESEM tip Quanta 200, care funcționează la 20 kV cu electroni secundari în modul vid scăzut (detector LFD). Microscopul Quanta 200 a fost echipat cu un sistem de raze X cu dispersie de energie (EDX) pentru analiză calitativă și cantitativă și cartografiere elementară.

Spectrometrie XRF

Măsurătorile experimentale au fost realizate folosind un spectrometru de fluorescență cu raze X, tip Innov X Systems Alpha Series (SUA). Acest aparat este echipat cu un tub de raze X cu anod W, funcționând la parametrii maximi de 35 kV și 100A, radiația de fluorescență fiind detectată și analizată cu un detector de Si (PIN), cu răcire termoelectrică, controlat de un minicomputer. Pentru achiziționarea spectrelor și analiza semicantitativă a unei matrice grele, a fost utilizat software-ul mod analitic pentru o durată de excitație selectată de 30 de secunde. Dimensiunea punctului analitic este de 8 mm. Determinările au efectuate în prezența filtrelor și absența vidului în timpul analizei.

Difracția cu raze X

Analiza de difracție cu raze X a fost efectuată, pentru probele de coroziune prelevate de pe suprafața obiectelor, cu ajutorul unui difractometru Bruker AD8 ADVANCE. Scopul acestei analize este identificarea compușilor de coroziune pentru a decide dacă sunt autentici, stabili și potriviți anumitor tipuri de tratament, pentru a cunoaște relația dintre produsele de coroziune a acestor obiecte și mediul de în-

gropare. De asemenea, aceste informații pot ajuta la alegerea celui mai bun mediu pentru aceste obiecte aflate în depozitare sau în restaurare.

Rezultate și discuții

Studiul artefactele confecționate din aliaje pe bază de cupru și metale prețioase (Au, Ag) prin microscopie optică a arătat că în timpul perioadei de zacere apar o serie de transformări fizico-chimice, care produc deteriorări (fisurări, măcinare) și alterări chimice (fig. 3,a-c), consecințe a unor procese chimice (reacții de complexare, redox și acid-bazic). Aceste modificări apar la suprafața și în profunzimea obiectelor și sunt vizibile prin analiză macro-

Fig. 4. M 200X, crustă grosă (secundară) și miez metalic parțial mineralizat, formațiuni de acoperire în relief.

Fig. 4. OM 200X, thick (secondary) crust and partially mineralized metallic core, formations of cover in relief.

scopică și microscopică. Studiul suprafețelor/straturilor de coroziune cu ajutorul microscopiei optice și electronice, după 195 de ani de zăcere, are avantajul obținerii unor rezultate imediate acționând neinvaziv. S-a observat existența unor zone cu patină naturală și zone unde crusta primară este în strat subțire pe suprafața metalului.

Etapele de analiză a coroziunii și a altor caracteristici microstructurale

Observațiile cu microscopul optic ale zonelor mici, mai curate, din artefacte au permis observarea unor caracteristici individuale. În cazul Crucii de mână cele mai obișnuite caracteristici găsite au fost boabele echiaxiale și cu gemeni de recoacere. Acestea apar după încălzirea (recoacerea de recristalizare) a unui metal prelucrat la rece (deformare plastică la temperaturi scăzute, în general prin ciocănire) pentru a-și recupera ductilitatea. Microscopia optică (OM) a fost utilizată pentru a identifica diferitele faze, incluziuni și alte caracteristici microstructurale. Studiul suprafețelor/straturilor de coroziune cu ajutorul microscopiei optice și electronice, după 195 de ani de îngropare, are avantajul de a obține rezultate imediate acționând neinvaziv. S-a observat existența unor zone cu patină naturală și zone în care crusta primară se află în strat subțire pe suprafața metalului.

Stratul neuniform este format din cruste de coroziune ale cuprului, de compuși primari sau secundari produși care se formează în diferite stadii de degradare. Oxizii de cupru (Cu_2O cuprit, tenorit CuO), sulfurile și sulfații de cupru (CuS , Cu_2S),

Fig. 5. Micrografia SEMx500, margine ramă cruce de mână.

Fig. 5. SEMx500 image, frame Cross of hand.

Fig. 6. Spectrul XRF obținut pentru Crucea de mână.

Fig. 6. Representative XRF spectrum obtained for the Cross of hand.

carbonații de cupru (malahit $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$, azurit $\text{Cu}_2(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$) și clorurile de cupru (Cu_2Cl_2 , $\text{CuCl}_2 \cdot 3\text{CuO} \cdot \text{xH}_2\text{O}$) sunt rezultatul coroziunii chimice) de cupru.

Depozitele cu produse de coroziune au o distribuție zonală, sunt mai concentrate la capetele mânerului și brațelor crucii de mână (fig. 4).

Analiza incluziunilor și compoziția elementală a artefactelor metalice

Scanarea microscopiei electronice cu spectroscopie cu dispersie energetică (SEM-EDS) a fost utilizată pentru caracterizarea incluziunilor pe artefacte selectate. Examinarea acestor structuri cu SEM a evidențiat o suprafață relativ uniformă cu rețele de micro-fisuri vizibile (fig. 5).

Granule alternante de clorură de cupru (mai întunecate) și cuprite (mai deschise) sunt clar vizibile.

Analiza elementală prin fluorescență cu raze X a fost realizată pe suprafețe mici curățate ale artefactelor (evitând straturile de coroziune alterate) pentru a atinge compoziția aliajelor.

Compoziția elementală determinată cu spectrometrul de fluorescență cu raze X este următoarea: 73% Cu, 0,61% Fe, 1,27% Pb, Zn 10,27%, Ag 14,85% conform spectrului XRF (fig. 6).

Aurul, argintul și aliajele lor nu prezintă în general straturi de coroziune și oxidare și eterogenități. Metalul din care a fost confecționată Crucea mitra are în compoziție conform rezultatelor XRF 12,55% Ag, 30,32% Au, 30,88% Cu, 16,43% Pb și 7,91% Zn.

Analizele SEM aduc informații utile cu privire la microstructura pieselor arheologice. Elementele de aliere rezultate din minereu și din prelucrarea

Obiecte	Elemente XRF, %					
	Ag	Au	Cu	Pb	Zn	Fe
O1-Cruce de mână	14.85	-	73.00	1.27	10.27	0.61
O2-Cruce pectoral (Medalie)	-	-	100	-	-	-
O3-Cruce mitră	12.55	32.23	30.88	16.43	7.91	-

Tabelul 1. Compoziția elementală, spectrometrie XRF.

Table 1. Elemental composition, XRF spectrometry.

Fig. 7. Imagini SEM ale unei microprobe de la Crucea pectorală (Medalie).

Fig. 7. SEM images of a micro-sample from the Pectoral cross (Medal).

aliajului au o distribuție uniformă în microfotografele obținute prin microscopia SEM (fig. 9).

Elementele identificate prin fluorescența cu raze X în structura celor trei obiecte sunt prezentate în tabelul 1, în funcție de spectrele (fig. 6; 8; 10).

În ceea ce privește elementele minore, cum ar fi Fe, Zn acestea sunt de obicei conținute în minereurile de cupru, procentul redus din elemente-

Fig. 8. Spectrul XRF obținut pentru Crucea pectorală (Medalie).

Fig. 8. Representative XRF spectra obtained for Pectoral cross (Medal).

le citate mai sus sugerează selectarea cu atenție a minereurilor metalice pentru prelucrare.

Conținutul de zinc variază de la 7,91% în greutate la 10,27% în greutate, așa cum se arată în tabelul 1, și indică utilizarea minereurilor de cupru cu cantitate variabilă de sulfură de zinc.

Este demn de remarcat la O3 (miter cross) prezența în aliaj alături de metalele prețioase, Au 32,23% greutate, Ag 12,55%, în cantitate mai mare, a elementului Pb 16,43% care are temperatură scăzută de topire și facilitează modelarea mai ușoară a aliajului.

Crucea de mână are crusta de coroziune com-

Fig. 9. SEM x500 fotogramă Cruce Mitră, se observă firele textile din textura mitrei.

Fig. 9. SEM x500 images of a micro-sample from the Miter cross, the textile threads of the miter structure are observed.

pusă din straturi, stratul exterior fiind verde deschis și are elemente ale proceselor de deteriorare (fig. 4), cum ar fi golurile și exfolierea foilor subțiri. Rama și mânerul sunt realizate din tablă subțire cu un conținut de 73% Cu și 14,85% Ag. Prezența cuprului explică apariția la suprafața metalului a produșilor de coroziune.

Identificarea compoziției chimice a crustelor de coroziune de pe suprafața obiectelor analizate s-a efectuat prin utilizarea tehnicii XRD.

Fig. 10. Spectrul XRF obținut pentru Cruce Mitră.

Fig. 10. Representative XRF spectra obtained for Miter cross.

Fig. 11. Spectrul XRD obținut pentru Cruce de mână.

Fig. 11. Representative XRD spectrum obtained for Cross of hand.

Fig. 12. Spectrul XRD obținut pentru Cruce mitră.

Fig. 12. Representative XRD spectrum obtained for Miter cross.

De remarcat este faptul că prezența umidității în mediul de zacere a artefactelor metalice pe baza de cupru stimulează interacțiunea dintre clorura cuprosă care reacționează ciclic cu oxigenul conducând la formarea de oxiclururi de cupru verzui (atacamit și polimorfele sale, $2\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$) care reacționează în continuare cu cuprul și formează noi cloruri cuproase și apă. În acest fel cupru, clor, oxigen și apă sunt transformate în cuprite (Cu_2O) și atacamite $2\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ într-un proces ciclic și continuu care poate deteriora ireversibil obiectul arheologic. Prezența speciilor enumerate mai sus și a altora care au fost identificate prin intermediul măsurătorilor prin difracție (XRD) sunt prezentate mai jos (fig. 11; 12).

Astfel, spectrul de difracție XRD (fig. 11) obținut pentru crusta de coroziune prelevată de pe Crucea de mână demonstrează existența compușilor chimici primari și secundari ai cuprului și ai unor compuși din mediul de zacere.

Compușii chimici rezultați din procesele de alterare chimică a cuprului și evidențiați prin difracția de raze X sunt: cuprit, azurit, malachit, atacamit, tenorit și ceruzit (fig. 12). Prezența acestora conferă crustelor de pe suprafața obiectelor din cupru diferite culori: albastru, verde deschis, verde închis sau gri.

Crusta secundară compusă din sulfuri, carbonați pe bază de hidratați și clorura de cupru se formează prin acțiunea unor procese complexe de alterare chimică prin care cupru metalic devine primar și, simultan, apar reacții de structură cristalină, compușii primari trecând în secundari.

Concluzii

Utilizarea combinată a tehnicilor analitice neinvazive poate face lumină în ceea ce privește caracterizarea artefactelor arheologice și poate reprezenta o condiție prealabilă în timpul restaurării și studiilor muzeale. Analiza celor trei cruci prezentate aici a fost complicată, din cauza structurii complexe a artefactelor și a stării precare de conservare. Abordarea multi-analitică utilizată s-a dovedit a fi de succes pentru analiza arheometrică a artefactelor; principalele rezultate ale fiecărei tehnici sunt rezumate în tabelul 2.

Proba	XRF	SEM/EDS	XRD
O1	Cu, Ag, Zn, Pb, Fe	Granule de clorură de cupru (mai închisă) și cuprită (mai deschisă)	azurit, malachit, atacamit, cerusit, cuprit, tenorit
O2	Cu	Zonele curate din (O2) sunt singurele regiuni necorodate. Microstructuri, gri, încorporate în crusta de coroziune.	cerusit, cuprit
O3	Au, Cu, Ag, Pb, Zn	Se observă firele textile din structura mitrei. Zonele bogate în aur/argint văzute ca fiind curate necorodate.	cuprit, azurite, atacamit, tenorit

Tabelul 2. Rezultatele de bază ale fiecăreia dintre tehnicile analitice aplicate pentru cele trei tipuri distincte de eșantioane.

Table 2. Basic results of each of the analytical techniques applied for the three distinct sample types.

Rezultatele demonstrează că artefactele O1 sunt compuse din aliaj cupru argint, O2 din cupru 100% greutate și O3 din aliaj Au-Cu-Ag, în acest caz metalele prețioase predomină aliajul. Artefactele au fost fabricate folosind aliaje cu o compoziție chimică controlată care demonstrează competența și abilitatea metalurgică la nivel înalt a meșteșugarilor din acea perioadă. Mai mult, investigațiile micro-structurale și metalurgice indică faptul că artefactele au fost realizate prin tehnici de ciocănire (O1) turnare (O2) și ciocănire și turnare (O3). Deși O2 are în compoziție doar cupru este mai puțin alterat chimic decât celelalte două piese datorită faptului că a zăcut într-o zonă cu mai puțină umiditate. La exterior artefactele metalice sunt caracterizate de producții chimice de coroziune care sunt dispuși în formă crustă punctiformă sau peliculă lamelară, inter-cristalină sau transcristalină. Defectele de prelucrare și uzura artefactelor metalice (deformări, fisuri, zgărieturi) contribuie la formarea crustelor discontinue. Stu-

diul micro-chimic și micro-structural al patinei arată structura și compoziția chimică a straturilor de coroziune stratificate unde fenomenul de epuizare a cuprului este observat în mod obișnuit. Conform rezultatelor obținute, am constatat apariția unui fenomen intens de coroziune inter-granulară care modifică proprietățile chimice și mecanice ale obiectelor. Utilizarea metodelor de analiză moderne, non-invazive (OM, SEM, XRD și pXRF) pentru studiul celor trei artefacte metalice găsite în timpul cercetărilor arheologice și prezentate în această lucrare au furnizat informații valoroase privind stadiul de dezvoltare a tehnologiilor de prelucrare a metalelor. Materialele utilizate evidențiază starea economică a țării la începutul secolului XIX. Abordarea arheometrică ne oferă informații suplimentare în discuția diferitelor ipoteze legate de proveniența aliajelor și a abilităților/cunoștințelor tehnologice disponibile pentru populațiile care trăiesc într-o zonă de interes istoric.

Bibliografie

- Guerra 2003:** M.F. Guerra, Gold cultural heritage objects: a review of studies of provenance and manufacturing technologies, *Meas. Sci. Technol.* 14, 2003, 1527.
- Robbiola, Portier 2006:** L. Robbiola, R. Portier, A global approach to the authentication of ancient bronzes based on the characterization of the alloy-Patina-Environment system. *Journal of Cultural Heritage* 7, 2006, 11.
- Stambolov 1985:** T. Stambolov, *The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Art*, CL Publication (Amsterdam 1985), 95.
- Vornicu 2014:** N. Vornicu, *Instrumental methods in the authentication of cultural heritage (Germany 2014)*, 25-26.
- Vornicu 2017:** N. Vornicu, *Considerații privind starea de conservare a artefactelor din metal și piele de la Mănăstirea Căpriană*. *Revista Arta XXVI*, 1, 2017, 32.

Nicoleta Vornicu, dr.hab. arte vizuale, expert Ministerul Culturii, cercetător științific I, director Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Iași, România, e-mail: cmctaboriasi@yahoo.com.

Cristina Bibire, dr., expert Ministerul Culturii, cercetător științific II, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Iași, România, e-mail: cristinabibire@yahoo.com.

Mirela Fernanda Zaltariov, dr., cercetător științific, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni Iași, România, e-mail: zaltariov.mirela@icmpp.ro.